

БУХОРО АМИРИ САЙИД АБДУЛАҲАДХОН АДАБИЙ КЕЧАЛАРИНИНГ НАДИМЛАРИ

Шерхон ҚОРАЕВ,

**Қарши шаҳридаги Халқаро инновацион университети
доценти, филология фанлари бўйича фалсафа доктори**

АННОТАЦИЯ

Ушбу илмий мақола Бухоро амири ва ҳукмдорлар шоири Абдулаҳадхон ижоди, сарой адабиёти ҳамда амир ҳузурида ўтказилган адабий кечалар тарихига бағишланади.

Ҳукмдор шоир Абдулаҳадхон атрофида шоирлар тўпланиб, адабий кечалар ўтказганлар. Бу эса хонликда адабиёт ва санъатни ривожланишига хизмат қилган.

Калит сўзлар: Сарой шоирлар, адабий муҳит, тазкиралар, соҳибдевон шоир, мушоиралар.

Кириш. Маълумки, XIX – XX аср бошида Хива, Қўқон ва Бухоро хонлари саройларида ўзига хос адабий муҳит шаклланган эди. Жумладан, Бухоро амирлари атрофида ҳам адабий муҳит намояндалари - кўплаб истеъдодли шоирлар бўлган ва назм аҳли иштирокида амир Абдулаҳаднинг Бухоро, Кармана ва Шаҳрисабздаги саройларида мунтазам мушоира кечалари ташкил этилган.

Бухоро амири Абдулаҳадхон жуда ўқимишли ва зиёли инсон бўлган. Ўзбек тилидан ташқари форс ва рус тилларини мукаммал билган. Француз тилида ҳам гапира олган. Араб тилида Қуръонни қироат билан ўқиган. Амир Сайид Абдулаҳад фикҳ, мантиқ, фалсафа илмларини замон устозларидан ўрганиб, адабиёт соҳасида ҳам чуқур билимга эга бўлган. Амир Абдулаҳадхоннинг маданиятли, маърифатли ва одил ҳукмдор бўлганлиги

Садриддин Айнийнинг “Эсдаликлар” китоби ва Афзал Пирмастийнинг “Тазкират уш-шуаро” асарларида ҳам зикр этилган [<https://m.facebook.com/726997644080431>].

Асосий матн. Бухоро амири Музаффархоннинг ўғли 1885 – 1910 йилларда ҳукмронлик қилган, зуллисонан мушоирасевар шоир Абдулаҳадхон (1859-1911) “Ожиз” тахаллуси билан форсча-тожикча ҳамда ўзбекча шеърлар ёзган бўлиб, ўз шеърларини адабий мажлисларида ўқиган. Ҳукмдорлар шоири девон тузган. Аммо, тарихчи Х. Тўраев манғитлар сулоласининг еттинчи ҳукмдори Абдулаҳадхон девон тузмаган, деган, фикр билдирган.

*Қил мурувват ҳолима эй хўбларнинг сарвари,
Токи бўлгай меҳнату андуҳ ҳижрондин нари,
Ожизи бечорага кўрсат юзингнинг ахтари,
Чеҳра кўрсат қилма истигно Амирга эй пари,
Кўрмаса бир дам қачон сабру қарори бор экан.*

Амир Абдулаҳадхон (юқорида келтирилган) Қўқон хони Умархон Амирийнинг қатор ғазалларига мухаммаслар боғлаган[1, Б. 460].

Ожиз амир Абдулаҳад сарой шоири ва надими **Мулло Шариф Анбар**нинг форсча – тожикча ғазалига ҳам жавоб айтган:

*Ҳалли мушқилҳо, зи лутфи ҳайи акбар ёфтам,
Ҳосили мақсуд аз роҳи наёмбар ёфтам.
Ў зи рўйи осмон гуфто – вумо тахти фалак,
Соли таърихаш чунун аз машқи Анбар ёфтам.*

(Мазмуни: Мушуқуллар ҳаллини Худо лутфидан топдим, Мақсадларим ҳосилини пайгамбар йўлидан топдим. У осмон юзидан айтдию, биз фалак остида, Таърих йилини Анбар машқидан топдим.)

Афтидан, шоир Анбарнинг шеърларида абжад усулида бирор бир сана берилганки, амир зийраклик ва дид билан буни назмда ифода этган, кўринади [<https://m.facebook.com/726997644080431>].

Амир Абдулахадхон ўз замонининг таниқли шоирларидан бўлганини тарихчи Муҳаммад Али Балжувоний “Тарихи нофеий” асарида “*султони замон, шоири офоқ ва даврон, булбули бўстон* [2, Б. 44]” деб эътироф этган. Бинобарин, манбаларда қайд этилишича, “*“Фазилат ва суҳан гулистонининг булбули”* бўлган мазкур амир ўз замонасининг баландпоя, баландпарвоз шоири бўлиб, у яхши шеър ёзган, кўнгилга яқин гаплар айта олган, воқеанависликда ўз даврининг яғонаси бўлган. Унинг мисра ва рубойлари ажойиб. Чунончи, Ҳожи Нейматилло Муҳтарам томонидан мазкур амир топшириғи билан тузилган “Тазкират уш-шуаро”да унинг шеърларидан намуналар келтирилган [3, Б. 110]”.

Амирнинг Бухоро, Кармана ва Шаҳрисабз шаҳарларидаги саройларидаги мушоиралар икки тилда олиб борилган. “Миллий уйғониш даври ўзбек адабиёти” китобида ёзилишича, “*Бухоро адабий муҳитида анъанавий икки тиллик бу даврда ҳам давом этган. Амир Абдулахадхон (1859-1910) сиёсий ҳаётнинггина эмас, адабий ҳаётнинг ҳам энг эътиборли вакили эди. Айниқса бу унинг амирлик даври (1885-1910)да яққол намоён бўлди. Соҳибдеворон ҳукмдор шоирнинг адабиётга яқинлиги шу даражада эдики, айрим туман ҳокимлари, масалан, Ҳисор ҳокими Авлиёқулибек “Ҳусайний” тахаллуси билан девон тартиб қилган эди. Бошқа ҳокимлар ҳам амирга яхши кўриниш учун ҳам шеърлар ёзишган* [5, Б.13]. Амирнинг атрофидаги барча – барча амалдорлар унга эргашиб шеърлар ёзган. Ҳатто қозилар ҳам кўлларига қалам олганлар. Шоир “Комил бу улуғ қози **Комили Ҳисорий**нинг тахаллуси бўлиб, у киши Амир Абдулахадхоннинг хос моҳир шоирларидан ва мажлис надимларидан бири бўлган. Карманадаги саройида хизмат қилган. (Таржимаси:)

Қадаҳим сафолигининг масти (сархуши), ишқимнинг равшан қилувчиси,

Каминаман, Комилман, Ожизман, менинг кўзгум дуоғўйдир. [12, Б.76].

Хукмдор Абдулахадхоннинг саройи фозиллар, шоирлар, ёзувчилар билан доим тўла бўлган [4, Б.68]. Чунки у хукмронлиги даврида зиёли, илм – фан ва адабиёт намояндаларини ўз атрофига тўплаган. Шоир **Журъат** амирнинг Карманадаги саройида хизмат қилган ва унга бағишлаб қасидалар ёзган [11,Б.16]. Қори Раҳматуллоҳ Возеҳнинг ёзишича, шоир “**Ажиз** – амирнинг надимларидан бўлиб, “биринчи маротаба даставвал амир Абдулахадга бир қасида ёзиб, манзур бўлмиш. Амирдан кўп инъом олмиш [11, Б.38]”. **Возеҳ** амирнинг хос суҳбатдошларидан бири бўлиб, адабий кечаларида Абдулахадга бағишланган қасидаларини ўқиган [11,Б.53]. **Рожий Шахрисабзий** ҳам сарой шоирларидан бўлиб, амир Абдулахаднинг ғазалларига мухаммаслар боғлаган [11, Б.54]. Шоир **Жойб** ҳам амирга бағишлаб шеърлар ёзиб, мажлисларда ўқиган [11,Б.55]. Бухоролик шоир **Фасихий** амир саройи маддоҳларидан бўлган [11, Б.59]. **Масрурий** ҳам сарой шоири бўлиб, қасидаларида амир Абдулахадни мадҳ этган.

Хусрави одил шаҳе воло амир Абдуаҳад,

Лутфи эҳсонаш дили соҳибдилон мепарварад. [11, Б.61.]

“Малик уш-шуаро” “**Шамсиддин Махдум Шохин** амир Абдулахадхоннинг хос надими бўлган, бинобарин фазлу камол ғурури ва фозиллар илми самарасининг натижасидан умидворлиги кўп бўлган. Карманадаги Кари чорбоғидаги адабий базмлар Шохинсиз ўтмаган [12, Б.65]. **Афлокий** ҳам Карманадаги саройида хизматда бўлган. Амирга бағишлаб, қасидалар ва таърихлар тўқиган [12, Б.67].

Амир адабиёт ва санъат ихлосмандларидан моддий ва маънавий кўмагини дариф тутмаган. Адабиётшунос Шухрат Халиловнинг ёзишича, **Афзал Пирмастий, Мулло Шариф Анбар, Мирза Шамсиддин Дойи, Муҳаммад Аминхўжа Эшон** каби кўплаб шоирлар амир саройида ва ҳомийлигида ижод қилган ва мушоира кечаларида шеърлар айтганлар. Уларнинг ижодида Оллоҳ таолога илтижо, маъшукани тасвирлаш, хукмдорни мадҳ этиш яққол кўзга ташланади. “*Абдулахадхоннинг рағбати ва ҳиммати*

билан Афзал Пирмастий (1915 й. в.э.), Неъматулла Муҳтарам (1920 й. в.э.), Мирсиддиқ Ҳашмат (Амирнинг укаси), Абди каби шоирлар тазкиралар тузиб, анъанавий тазкирачиликни янги-янги асарлар билан бойитганлар[5, Б.14]”. Маълумотларга кўра, Афзал Махдум Пирмастий тузган “Афзали ут тазкор фикриш шуаро вал ашъор” (“Шоирлар ва шеърлар ҳақида Афзал тазкираси”) деб номланган тазкирада XIX аср охири ва XX аср бошида яшаб, ижод қилган 135 нафар шоир ҳақидаги маълумотлар жамланган. Бу даврда яна қатор тазкиралар тузилиб, анъанавий тазкиранавислик янги асарлар билан бойитилган. Хусусан, Бухоро шаҳодаси Саид Мир Муҳаммад Сиддиқ Ҳашмат тузган “Тазкират уш – шуаро” номли тазкирада амирликда яшаб ижод қилган 60 дан ортиқ шоир, уларнинг таҳаллуси, таржимаи ҳоли, машхур шеърлари ҳақида сўз борган. Ҳожи Абдулазим Шаръий тузган “Тазкираи шуарои Абдулазим Шаръий” номли тазкирада XIX аср охирида Бухоро, Самарқанд ва Тошкентда яшаб ижод қилган шоирлар ва олимлар хусусида сўз юритилган. Неъматулла Муҳтарамнинг насрий матнда форс тилда ёзган “Тазкираи Ҳожи Неъматуллоҳ Муҳтарам” номли тазкирасида XIX аср ва XX аср бошида Бухорода яшаб ижод қилган шоирларнинг таҳаллуси, исми, насаби, ёзган асарлари тўғрисида маълумотлар келтирилган. Абдий Мирабдуллаҳўжанинг “Тазкираи Абдий” (Ёки “Тазкират уш-шуарои мутааххирини Бухоро”) ҳамда “Тазкират уш-шуаро” (1904) номли тазкираларида Амир Абдулаҳад даврида яшаб ижод қилган 118 нафар шоир ҳақида маълумотлар жамланган [<https://www.bukhara.uz/?p=12632>]”.

Нақл қилинишича, сарой шоири ва тарихчи **Мирзо Сомий** “кексайган чоғида Абдулаҳадхон саройида қувилади. У саройга қайтиши ва олдинги мавқеини тиклашга анча ҳаракат қилган. Саёҳат қилишни хуш кўрадиган ва саёҳатлари ҳақида китоблар ёзган Амир Абдулаҳад назарига тушиши учун араб ёзувчиси Ҳусайн ат-Тавиронийнинг саёҳатга бағишланган асарини ўғириб, таржимасини Абдулаҳадга бағишлайди. Бундан ташқари, ўзининг

“Миърот ал-хаёл” асари билан ҳам худди шундай йўл тутади. Асарининг бошида, охирида ва махсус бобларда Амир Абдулаҳадни мақтайди:

Вале махдуми ман шахсест доно,

Суханро назди у қадрест воло.

Дилаш аз гармийи маъни ба чўш аст,

Рауф асту ҳалиму айбнўш аст. [<https://www.bukhari.uz/?p=15879>].

Маълумотларга қараганда, Абдулаҳадхон саройида Мирзо Сомий каби юзлаб шоирлар ижод қилиб, ҳукмдорлар шоири билан мушоираларга киришишган..

Хулоса қилиб айтганда, Бухоро амири Абдулаҳадхон саройидаги адабий муҳит ҳамда унинг ҳузурида ўтказилган адабий кечалар мумтоз адабиётимиз ва санъатимиз ривожига хизмат қилган.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Қайюмов П. Тазкираи Қайюмий. Т.: Қўлғезмалар институти, 1999.-Б.460-463.
2. Муҳаммад Али Балжувоний. Тарихи нофеий. Т.: Академия, 2001.-Б.44.
3. Бухорода битилган байтлар, Т.:1962. –Б.110.
3. <https://m.facebook.com/726997644080431/photos/a.729005473879648/1532782686835252/?type=3>
4. Саййид Мансур Олимий. Бухоро – Туркистон бешиги. Бухоро, 2004.-Б.68.
5. Қосимов Б., Юсупов Ш., Долимов У. Миллий уйғониш даври ўзбек адабиёти. Т.: Маънавият, 2004.-Б.14-15.
6. Амир Абдулаҳадхон. Фетирбург сафари. Т.: “Академнашр”,2023.-Б.128.
7. <https://www.bukhara.uz/?p=12632>
8. <https://ziyouz.uz/jahon-nasri/ismoilbek-gasprinskiy/ismoilbek-asprali-turkiston-sajo-atlari/>
9. Қораев Ш. Бухоро Амири Абдулаҳадхон саройи адабий муҳити ва шеърят кечалари тарихи./ “Фан, инновацион техника ва технологияларнинг

ривожланиш истиқболлари” мавзусидаги республика илмий – амалий анжумани мақолалари тўплами. Қарши, ҚИАИ, 2023. –Б.645-648.

10. Қораев Ш. Жади́дчи́лик ҳаракати асосчиси Исмоил Гаспрати ва Бухоро амири Абдулаҳадхон ижоди. /“Жади́дларни илмий-педагогик мероси: тарих ва замонавийлик” номли мавзудаги Республика илмий-амалий конференция материаллари. 29-30 ноябр. – Самарқанд. 2023. – Б. 136-141.

11. Қори Раҳматуллоҳ Бухорий. Тухфат ул аҳбоб фи тазкират ул асҳоб.- Бухоро: Бухоро, 2001.-Б.64.

12. Садри Зиё. Наводири Зиёия. Тожик тилидан таржима, кириш ва изоҳлар муаллифи Б.Аминов. –Тошкент: Баёз, 2019.-Б.184.
